

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ТОТАЛЬНЫМИ ИНОПЕРАБЕЛЬНЫМИ БЕЛЬМАМИ

Йўлдошев Жасурбек Темур ўгли

Стажёр-ассистент кафедры офтальмологии
Андижанского Государственного Медицинского Института
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11102954>

Актуальность. Татуировка роговицы или кератопигментация (КТП) — очень полезный в эстетических целях метод маскировки белых рубцов роговицы на глазах с помощью нет зрительного потенциала. Существуют различные методы КТР: красители наносятся на переднюю часть стромы после эпителиальной обработки или трансэпителиальной обработки. прокол иглы. В этом отчете мы намерены сообщить о результатах с точки зрения распределения цвета и стабильности, используя метод КТР, где краситель наносится непосредственно в строму[1,2]. В заключение отметим, что татуировка роговицы с использованием техники стромальной пункции при сильно приросших рубцах

Цель исследования. Роговица перспективна с косметической точки зрения, но требует надлежащей предоперационной оценки, а интраоперационная поэтапная пункция стромы делает ее эффективным и технически сложным.

Материалы и методы исследования. Мужчина 14 лет обратился с потерей зрения на 1 год. Прогрессирующее побеление левого глаза после травмы. На клинической оценке, он отрицал восприятие света и проецирование лучей в его левом глазу. При осмотре с помощью щелевой лампы в левом глазу обнаружено нормальной формы и размера с помутнением роговицы. Передняя строма был ясным, за исключением центральной области зрачка толщиной 2–3 мм, которая выявили фиброзный посттравматический рубец. Ретрокорнеальная мембрана была отмечена глубокая васкуляризация роговицы. все три квадранта, кроме 11–20' часов. Один центральный нейлон Роговичный шов 10-0 был заглублен после восстановления перфорации роговицы. Радужная оболочка, край зрачка и передний сегмент не могут быть визуализированы. оценивается из-за помутнения роговицы. Внутриглазное давление было в пределах нормы. Оптическая когерентность переднего сегмента томография (АС-ОКТ) выявила увеличение толщины роговицы. в месте рубцевания с радужной оболочкой, приросшей к задней части поверхность роговицы. В-скан УЗИ левого глаза показало анэхогенное стекловидное тело. Вспышка

визуального вызванного потенциала было ненормальным. Правый глаз в пределах нормы. Пациент и его семья были обеспокоены косметическими проблемами. уродство. Ему посоветовали сделать татуаж роговицы слева. внимание к эстетике[3].

Результаты исследования. Под перibuльбарной анестезией накладывают один центральный шов роговицы. был вывезен. Роговичный туннель был изготовлен с помощью 100 мкм защищенное лезвие в бессосудистой зоне. Ламеллярная строма карман был создан с помощью серповидного ножа и кармана был расширен до лимба с помощью ламеллярного диссектора[4]. Пигменты красителя роговицы были засыпаны в карман с помощью репозитория радужной оболочки; туннель роговицы затем зашивали с нейлоном 10-0 и закопан. Раскрывшийся краситель был смыт. промыть физиологическим раствором, промокнуть губкой Merocel и высушить. На левый глаз и пациенту наложили тампон и повязку. Ему назначили местные стероидные глазные капли низкой концентрации (лотепреднол). 0,5% четыре раза в день), глазные капли с антибиотиком (моксифлоксацин 0,5% шесть раз), циклопегические глазные капли (гомид 2% два раза) раз в день) и заменитель слез (карбоксиметилцеллюлоза 0,5% шесть раз в день). Пациент наблюдался в течение дня 1 с центральным сероватым участком в месте фиброза без признаки воспаления. Через неделю после операции роговица Татуировка была равномерной, и пациентка осталась довольна. Затем Пациенту было рекомендовано постепенно снижать низкие дозы стероидов еженедельно. образом.

Вывод. Обсуждение КТП, также известная как татуировка роговицы, в настоящее время имеет благоприятное значение. результат лечения косметических рубцов роговицы. Химическая окраска, доступная для татуировки на роговице, — золото и платина, неметаллическое окрашивание тушью, ламповая сажа чернила и органические красители. Существует много хирургических методов, доступных в зависимости от толщина роговицы, площадь рубцевания и спаек. Осложнениями являются неоднородность пигмента, выцветание цвета, риск повторных эрозий роговицы при повторных манипуляциях, интраоперационная перфорация роговицы и увеит. Новая модальность интрастромальная методика более эффективна для улучшения визуальные симптомы и улучшение косметического внешнего вида. Формирование внутриэпителиального кармана и применение пигмента микрогранул помогают поддерживать

единообразии. Послеоперационные инфекции возглавляются профилактические антибиотики и низкие дозы стероидов. Выцветание цвета может управляться качеством красителя. Прогрессивный мониторинг Пациенты и последующее наблюдение с помощью AS-ОСТ являются полезными.

Литературы:

1. Верхо Ф.Х. Инфильтрация индийскими чернилами: простая и эффективная замена татуировки на роговице. J/AmMedAssoc1917;17:1420–221.
2. Питц С., Ян Р., Фриш Л., Дуис А., Пфайффер Н. Татуировка роговицы: альтернативный метод лечения уродования рубцов роговицы. Br J Ophthalmol 2002;86:397–9.
3. Дагган Дж.Н., Нанавати Б.П. Татуирование помутнений роговицы золотом и хлоридом платины. Br J Ophthalmol 1936; 20: 419–25.
4. Фогла Р., Гупта А., Индумати Т.Р. Татуировка роговицы с помощью микрокератома: клинический случай. Роговица 2010;29:446–8.

